

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 10 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

XORAZMSHOHLAR DAVLATINING QULASHI, TANAZZULI VA TURKON XOTUN FAOLIYATINING BUNGA TA'SIRI YUZASIDAN MULOHAZALAR

*Jo'rakulova Mukambar Tursunmurod qizi*¹

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada o'zbek davlatchilik tarixida ulkan o'ringa ega bo'lgan Xorazmshohlar davlatining tanazzuli sabablari va unda Turkon xotun faoliyatiga to'xtalib o'tiladi. O'z urug'i manfaatlarini uchun siyosiy kurash olib borgan Turkon xotun, shuningdek, qo'sh hokimiyatchilikning vujudga kelishi va Jaloliddin Xorazimshohning faoliyati to'g'risida, manbalarda keltirilgan ma'lumotlar ustida munozara qilinadi.

Kalit so'zlar: Dashti Qipchoq, Turkon Xotun, g'uriylar, Qutbiddin O'zloqshoh, Inolchiq (G'oyirxon), Ibn Kajrof Bug'ro, "bekdili", "e'tasamtu Billohi Vahda", Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy, Shahobiddin al-G'uriy.

Kirish. Xorazm diyorida bir qancha sulolar faoliyat yuritgan bo'lib, ushbu sulolalardan biri Xorazmshoh-Anushteginiylar sulolasi. Sulola asoschisi Anushtegin hisoblanadi. Tarixchilar Rashiduddin Fazlullohning, Hofizi Abro'larning yozishlariga qaraganda o'g'uzlarning turkiy "Bekdili" urug'iga mansub bo'lgan Anushtegin yoshligida qul qilib sotilgan. Anushtegin Xorazimshohlar sulolaning yirik vakili Sulton Olouddin Takash (taxminan 1152—1200.) davrida davlatning shimoliy chegaralari xavfsizligi o'sha hududda yashayotgan turkiy qipchoqlar ta'siriga bog'liq edi. Takash qipchoqlar bilan o'zaro ittifoqqa kirib, qipchoqlar xoni Jankishning qizi bo'lmish Turkon xotunga uylandi. Shu tariqa maqolada so'z yuritilayotgan Turkon xotunning Xorazm davlatidagi siyosiy faoliyati boshlanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Xorazmshohlar davlati tarixini ochib beruvchi bir qancha manbalar mavjud bo'lib ularning juda ko'pchiligida bu davr to'g'risida bir qator ma'lumotlarni uchratamiz. Xususan, tarixchi Shihobiddin Muhammad an-Nasaviyning 1241-yil arab tilida "Siyrat as-sulton Jaloliddin Manguberdi" ("Sulton Jaloliddin Manguberding hayoti tafsiloti") nomli asari, Juvayniy, Ibn al-Asir Izzuddin Abulhasan Ali (1160—1234) ning 12 jildan iborat "Alkomil fitta'rix"

(*Tarix bo'yicha mukammal asari*"), Rashiduddin Fazlullohning fors tilida yozilgan "Jome at-tavorix" ("*Tarixlar to'plami*") — tarixiy asari va o'rta asr tarixchisi Juzjoniy (Jurjoniy) Abu Umar Minxojiddin Usmon ibn Sirojiddin (1193—1262) ning "Tabaqoti Nosiriy" ("*Nosir turkumlari*") nomli tarixiy asarlaridan olishimiz mumkin. Ushbu manbalarda Jaloliddin Xorazmshohning faoliyati va Xorazmshohlar davlati tarixi xranalogik jihatdan izchil bayon qilingan bo'lib, ulardan yetarlicha foydalanish imkoniyatini oshiradi. Biz so'z yuritayotgan masalada esa asosiy manba sifatida Ibn al-Asirning asarlarini olishimiz va ko'proq o'rganishimiz mumkin. Boisi, aynan Ibn al-Asir Xorazmshohlar davlatining qulatuvchisi sifatida Turkon xotun va uning atrofida uyushgan guruhni va qolaversa, qang'li-qipchoqlarni aybdor deb biladi. Ammo faqatgina bu asarlar bilan to'xtalib qolmay, albatta, boshqa mualliflar asarlari ham chuqur tahlil qilinadi.

Xorazmshohlar tarixiga oid ilmiy izlanishlar keyingi davr tarixchilari tomonidan ham tadqiqot ishlari orqali izchil davom etmoqda. Ayniqsa V.V. Bartold, Z.Bunyodov, Oydin Tonariy, D.Timoxin, K. Masharipov va S. Soburovalar ushbu davr yuzasidan tadqiqot olib borganlar. Biz albatta bu manbalarni ham tahlil qilishga va haqqoniy siyosatdan yiroq xulosalar chiqarishga urinamiz.

Asosiy qism Turkon xotun bilan birga Xorazm diyoriga ko'plab turkiy qavmlar va harbiylar Dashti Qipchoqdan kirib keladi. Keyinchalik Turkon xotun qipchoqlarning kuchli qudratli homiysiga aylandi, davlatda esa turkiy-harbiy qatlam vujudga keldi. Tarixiy manbalardan olgan ma'lumotlar bizga shuni ko'rastadiki, Turkon xotun hokimiyatga intiluvchan, riyokor hamda qasoskor ayol bo'lgan^[1]. Uning bunday xislatlari, ayniqsa, Sulton Muhammad(1200-1220) hukmronligi davrida to'liq namoyon bo'ladi. Xususan, Turkon xotun ham mudofaa ishida faol qatnashib, uning sa'y-harakatlari bilan poytaxtda 70000^[2] nafar qurollangan mudofaachilar otryadlari tashkil etilgandi. Ta'kidlash kerakki, Xorazmshohlar davlatida o'ziga xos diarchya, ya'ni ikkihokimlik tuzumi yuzaga kelgan edi. Garchi Sulton Muhammad Xoramshoh mutloq hukmdor, qudratli davlat egasi hisoblansada, aslida u onasi Turkon xotun izmga to'la bo'ysunar edi.^[3]

Xorazmshoh onasini poytaxt Ko'hna Urganchda qoldirib, o'ziga Samarqandni ikkinchi poytaxt qilib tanlaydi. Samarqandda o'ziga saroy va yangi qarorgoh qurdirdi. Shu bilan onasiga o'zining noroziligini bildirganday bo'ldi. Ammo, Xorazmshohning bunday siyosati teskari natija berdi, u bu bilan onasi Turkon xotunning o'z mayliga, xohlagancha ish ko'rishiga yanada kengroq imkoniyat yaratibdi.

Natijada, Sharq-u G'arb dunyosidagi ko'plab mamlakatlar hukmdorlari Xorazmshoh davlatidagi bu ikkihokimiyatchilik haqida xabar topib, agar Xorazmshoh Muhammad Sultondan siyosiy diplomatik yozishma hujjatlari kelsa, unga javob yozmay paysalga solib turganlar, negaki unga qarama-qarshi tarzda Turkon xotun muhri va imzosi bilan kelgan hujjatni ular huquqiy asosga molik deya e'tirof etganlar va javob maktubi yozib jo'natganlar. Sababi, Sultonning har qanday farmoni Turkon xotun tomonidan bekor deb topilishi mumkin edi. Muhammad sultonning onasini "Hadisi sharif" va sharqona ma'naviy-milliy qadriyat va an'ana-udumlar bo'yicha hurmat izzatini joyiga qo'yar, ona esa bu e'zozlarni haddan tashqari hokimiyatparastlik manfaatlariga yo'naltirib, suiiste'mollikka yo'l qo'yar edi^[4]. Natijada, Dashti Qipchoqlik qavm va urug'doshlarining aqli va tajribasi hamda qobiliyatlari yetish-yetmaslikidan qat'iy nazar, oliy devondagi yuksak amaldorlik mansablariga tayinlar viloyat va noibliklar hokimliklari, shahar boshqaruv raisligiga ham huddi shu zaylda qo'yilaverar edi. Bundan

¹ O'zbekiston tarixi I Kitob Toshkent "VNESHINVESTPROM" 2019 B.435-436

² O'zbekiston tarixi I Kitob Toshkent "VNESHINVESTPROM" 2019 B.430-434

³ Буниёдов З. Ануштегин Хоразмшоҳлар давлати/ Таржима ва сўз боши муаллифи А.Аҳмад ва М.Маҳмуд. Т.: Адабиёт ва санъат, 1998. – Б.159.

⁴ Jumaboy Rahimov Jaloliddin Manguberdi - mardlik va jasorat timsoli Ziyu nashri Toshkent-2022. B.118.

lashkarboshi, qal'a sarkardalari, harbiy qismlar qo'mondonlari ham mustasno emas edi. Oqibatda esa, saroy boshqaruvidan tortib noiblik va viloyatni idora qilish yuqori mansablaridagi kelib chiqishi movorounnahrlik va xorazmlik aqlli, dono, iste'dodli amaldorlar o'rnini iste'dodsiz, o'rtamiyona Dashti Qipchoq qabila va urug' sardorlari vakillari egallay bordi.

Sulton onasiga hech qachon qarshi chiqmas va bu holatni tarixchi an-Nasaviy quyidagicha izohlab uni ikki sababga bog'lab ko'rsatgan edi "birinchidan, onasining unga bo'lgan mehrini qadrlashi, ikkinchidan, mamlakatning barcha amirlari onasining urug'idan ekanligidan"[⁵]. Albatta, Sulton Muhammad onasining bunday ta'siridan qutulishga uringan, biroq onasining qarindosh urug'lari hisoblangan qang'li, yemek, boyavut va uron kabi qabila zodaganlari, harbiy qo'shin qo'mondonlari faqat Turkon xotunga bo'ysunib, bunday holda Alouddin Muhammad onasining ta'siridan qutila olmadi. Hamisha o'g'li bilan hokimiyatda birinchilik uchun kurashgan ona Muhammad Sulton "Iskandari soniy" nomi bilan farmonlariga imzo cheka boshlaganida, Turkon xotun "Jahon hokimi" degan laqabga ega bo'lib, uning shaxsiy muhri(tug'ro)da: "Ismat ud-dunyo vad-din Ulug' Turkon malika niso al-olamiyn" ("Dunyo va uning pokdomoni, Ulug' Turkon olam ayollarining malikasi") degan bitik yozilgan edi.[⁶] Turkon xotun Gurganjda doimiy tarzda istiqomat qilar, o'z saroyi, ulkan mulklariga ega edi. Sulton bosib olgan yerlardagi eng boy hududlarni, eng yaxshi o'ljalarni onasiga taqdim etar edi. Malika bundan tashqari saltanat moliya ishlarini shaxsan o'zi boshqarar tegishli tarzda farmonlar berar, noib va amaldor tayin etilishini nazorat qilar va hokazo. Shu bilan birga Muhammad Xorazmshoh chiqargan qarorlarning barchasini onasi Turkon xotun ko'rsatmasi va ta'sirida chiqarar, hal qiluvchi hukmni onasi qabul qilar edi. Turkon xotun Jaloliddin Manguberdi emas, balki kenja Qutbiddin O'zlaqshohni taxt vorisi etib tayinlaydi.[⁷] Bunga sabab esa O'zlaqshohning onasi Turkon xotunning urug'idan edi. Turkon xotun boshqa urug'idan bo'lmish shahzoda Jaloliddinning onasi Oychechakni xush ko'rmas edi.

Bu masalada Samarqandda turgan o'g'li Muhammad Sulton bilan maslahatlashmadi ham. Faqat shu to'g'risidagi farmonning nusxasini Xorazmshohga jo'natib qo'ya qoldi. Jaloliddin Manguberdi otasi Xorazmshoh buyrug'i bilan Afg'oniston, Sharqiy Eron hududlariga voliy qilib ta'yinlanib, qarorgohi G'azna shahrida edi. Qonuniy taxt vorisi ham yosh jihatdan ukalariga katta bo'lgani, qolaversa, bemisl iste'dod sohibi bo'lgani uchun ham har tomonlama, shuningdek, saltanatning azaliy silsilaviy tartiblari yuzasidan ham barcha vorislik huquqi Jaloliddin Manguberdi tarafida edi. Bu siyosiy mojaro Chingizxonni kelajakda Xorazmshohlar yurtini do'zaxga aylantirishida asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qildi.

Turkon xotunning yuritgan bunday nooqilona siyosatining oqibatida mamlakatida o'zaro nizolar avj oladi. Turkon xotunning saroydagi faoliyatini o'z ko'zi bilan ko'rgan va amalga oshirayotgan xavfli va g'irrom ishlaridan to'la xabardor bo'lgan tarixnavis, xorazmshohlar saltanatida yuqori lavozimlarda xizmat qilgan an-Nasaviy unga shunday baho bergan edi: "Xorazmshohning onasi Turkon xotun juda aqlli, siyosatda o'tkir va g'oyat shiddatkor ayol edi. Ammo, shu bilan birga, o'z manfaati uchun mavqeini baland tutib, unda kibr va havolanish, dimog'dorlik juda kuchli edi. Agar shu qusurlari bo'lmay o'zidagi aqllilik, donolik, siyosatdgi shiddatkor va bilimdonliklarni farzandi Muhammad Sultonning kuch imkoniyatlari bilan birlashtirib, el-yurt va davlat manfaalariga yo'naltirib shoh o'g'li Muhammad Sultonga chinakam davlat maslahatchisi bo'lib, g'animlikdan yiroq turganida bormi,

⁵ An-Nasaviy. Султон Жалолиддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти. Б.155;

⁶ Буниёдов З. Ануштегин Хоразмшоҳлар давлати/ Таржима ва сўз боши муаллифи А.Аҳмад ва М.Маҳмуд. Т.: Адабиёт ва санъат, 1998. – Б.159

⁷ Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. С. 443;

saltanat va Turon, Xuroson zamini butunlay taraqqiyot va yuksalish cho'qqilari tomon ketgan har qanday g'anim va ularga mutloq to'siq bo'la olmagan bo'lar edi."^[8].

Sulton Muhammadning validasi Turkon xotunning qo'shin oliy sarkardalari bo'lmish qipchoq sarkardalari bilan aloqasi mustahkam, o'zi shu qabilaga mansub bo'lganligi uchun ularni hamisha qo'llab quvvatlab turar edi. Sarkardalar, qo'shin boshliqlari, vazirlar, hokimlar ko'p holda uning ijozati va ko'rsatmasi bilan tayin etilar, ular ham o'z navbatida, avvalo Turkon xotunga bo'ysunar edilar. Hattoki, Xorazmshohlarning markaziy shaharlaridan biri bo'lgan Samarqand shahri hokimi ham Turkon xotunning ukasi To'g'ayxon edi.

Manbalarni tahlil etish orqali shuni bilamizki, Chingizxonning eng boshida xorazmshohlar davlatiga qarshi bo'lishiga sabab bo'lgan hodisa bu Inolchiq yoki G'oyirxonning elchilarga qilgan qabihligi edi.^[9] Biz bilgan ushbu hodisada ham aslida Turkon Xotunning qo'li bo'lib, uning ochko'zligi va molparastligi butun xalq boshiga kulfat keltirdi. Tarixchilar keltirgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki Inolchiq boylikka ancha o'ch bo'lib, u Turkon Xotunning urug'idan, qipchoq sarkardalaridan ekanligi uchun ham o'z mansabini suistemol qilgan. Ehtimol Karvon boyligiga ega chiqish xirsi bilan Xorazmshohga Chingizxon karvonini vahimali qilib tasvirlangan maktubni yozadi. Maktubni birinchilardan bo'lib o'qigan Turkon Xotun Xitoyning eng noyob chinni va tilla idishlari-yu juda bejirm matolariga maftun bo'lib karvonning bebaho boyligini o'zlashtirgisi kelib, o'g'li Xorazmshoh Muhammad Sulton bilan maslahatlashmasdanoq, soxta elchilar va butun karvon a'zolarining qatl qilinishini Inolchiqdan talab qiladi va qatl amalga oshmaguncha ushbu maktubni o'g'liga berishga shoshilmaydi. Vaholanki, bu vaqtda Inolchiq Turkon Xotundan allaqachon elchilar bilan karvon a'zolarini qatl qilish va mollarni butunligicha, hatto karvonning 700ga yaqin tuyalari bilan musodara qilish ruxsatini olgan edi. Ushbu karvonning barcha boyligini Turkon Xotun va Inolchiq tomonidan o'zlashtirib yuborilgan edi. Ushbu hodisaga to'g'ri baho berish va bo'lib o'tgan voqeani oydinlashtirish maqsadida Chingizxon tomonida yuborilgan, va Inolchiqni talab qilib kelgan yana bir elchi Ibn Kajrof Bug'ro ham Turkon Xotunning o'g'liga onalik haqqi bilan qilgan makri natijasida halokatga uchraydi. Ushbu jarayonda Turkon Xotunning Inolchiqni bermasligi ravshan va aniq ayon bo'lishiga qaramay Jaloliddin otasiga vaziyatni tushuntirishga urunib ko'rdi va hatto bunga erishdi ham, ammo Turkon Xotun yuqorida aytib o'tilganidek Xorazmshohning suyuqli onasi edi. Hatto undan so'ng yuborilgan elchi ham maxfiy tarzda o'ldirib yuboriladi. Bu voqealarning barchasini boshida Turkon Xotun bo'lib, Jaloliddinning barcha urush boshlanmasligi uchun qilgan say harakatlarini ko'kka sovradi. Aslini olganda urush boshlanishi muqarrar edi. Faqatgina yaqinda Xitoyni egallashga muvoffaq bo'lgan mo'g'ullarga qarshi kurashishda faqat harbiy salohiyat emas, balki kuchli iqtisodiyot hamda boy xazina ham zarur edi. Jaloliddin bularning barchasini to'g'ri anglagan holda Xorazmshohlar foydasiga urushni kechiktirishdan manfaatdor edi, ammo afsuski Turkon Xotunning va Inolchiqning xirsi ila qilgan xizmati bilan bunga erisha olmadi.

Mana shunday davlat ichidagi bo'linishga sabab bo'lgan Turkon xotunning faoliyati natijasida garchi Muhammad Xorazmshohning qo'shini soni jihatdan ko'pchilikni tashkil etsada, mug'ullar bilan kechgan janglarda mag'lubiyatga uchraydi.

Bizga tarixiy jihatdan ma'lumki mo'g'ullar poytaxt Urganch shahrini egallashda katta qiyinchilikka duch keladi. Bu masalada Chingizxon poytaxtda turgan Turkon xotun huzuriga o'z vakili Donishmand hojibni yubordi. Vakil olib kelgan nomada Chingizxon huddiki o'zini Turkon xotun manfaatlari himoyachisi deb hisoblab, unga bo'ysunishini talab qildi. Gurganchni mustahkam mudofaaa devoriga ega, hatto 1204-yili g'uriylar sultoni Shahobiddin al-G'uriyning qamaliga ham dosh bergan, poytaxt

⁸ 1.O'zbekiston tarixi I Kitob Toshkent "VNESHINVESTPROM" 2019

⁹ Рашидаддин. Сборник летописей. Том 1. Кн.2. С.189.

ahli o'z jasorati va harbiy tayyorgarligi bilan ham ajralib turar edi. Donishmand hojib "malikai olam" Turkon xotunga uning o'g'li Sul-ton Muhammad allaqachon qochib ketganligi, davlatning qator hududlari allaqachon mo'g'ullar qo'liga o'tganligini ta'kid-ladi.

Tabiiyki, bu xabarlar Turkon xotun matonati-yu jasoratini bukib tash-ladi. U barcha qimmatbaho ashyolarni yig'ib, poytaxtni tezlik bilan tark etishga kirishdi. Poytaxtdan chiqib ketish chog'ida u yana bir yovuzlikka qo'l urdi. Malika garovga saqlagan, bir vaqtlar asirga olingan turli o'lka, shahar, hududlar hokimlari, ularning o'g'illari, jami 26 nafar kishini Amudaryoga cho'ktirishni buyurdi[. Turkon xotunning ketish jafosiga qilgan bunday g'alamisligi ko'pchilikning undan yanada ko'ngli sovishiga olib keldi. Turkon xotun o'z yaqinlari, jami boyliklari bilan Mozondarondagi Ilol qal'asiga borib berkindi. Qal'a juda mustahkam, oziq-ovqat zaxirasi, qurol-yarog' yetarlicha edi. Mo'g'ullar qal'ani 4 oy qamal qildilar^[10].

Qamal azobi va suv tanqisligidan charchagan Turkon xotun oxir-oqibat taslim bo'ldi. Mo'g'ullar Turkon xotunning yosh o'g'illarini o'ldirdilar, ayollar esa Chingizxonning yaqinlariga bo'lib berildi. Turkon xotunga Chingizxon ayollariga cho'ri sifatidagi ayanchli hayot nasib etdi. U xor-u zorlikda 1233-yili Qoraqurumda vafot etdi.

Xulosa va Takliflar. *Har qaysi davlatning taraqqiyot cho'qqisiga erishgan davri bo'lgani kabi uning tanazzulga uchragan davri ham mavjud bo'ladi. Aynan Xorazmshohlar davlatining tanazzuliga esa suyukli ona sabablar qatoridan o'rin olgani, albatta bu quvonarli holat emas. Ushbu hodisani manbalar asosida chuqur o'rganib tahlil qiladigan bo'lsak, butun boshli ulkan davlatni tashqi dushmanlarning kuch qudratigina emas, balki ayrim shaxslarning kuchli ta'siri natijasida ham qulatilish mumkin ekan. Hozirgi zamonaviy asrda ham bunday hodisalarga duch kelmasligimiz uchun, albatta tarixga nazar tashlab har bir hukmdor kuchli qudratga ega bo'lishi va o'ziga qarshi tish qayrayotgan har bir shaxsga nisbatan, u kim bo'lishdan qat'iy nazar adolat ila hukm chiqarishi darkor bo'ladi.*

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *O'zbekiston tarixi I Kitob Toshkent "VNESHINVESTPROM" 2019*
2. *Jumaboy Rahimov Jaloliddin Manguberdi - mardlik va jasorat timsoli Ziyo nashri Toshkent-2022. B. 118,156-159.*
3. *O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya unversiteti. O'zbekiston diplomatiyasi tarixi (Qadimgi zamonlardan hozirgi kungacha) Toshkent "O'zbekiston" 2019 B. 82-84*
4. *Jaloliddin Manguberdi hayoti va faoliyati. Anushtegin Xorazmshohlar sulolasining o'zbek davlatchiligidagi o'rni mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Materiallari Urganch-2023*
5. *Sulton Jaloliddin Manguberdi Hamdam Sodiqov "ART FLEX" Toshkent-2009*
6. *Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti. Kamol Matyoqubov tarjimasini.- Toshkent: O'zbekiston, 2006. B-87*
7. *РОМАН ХАУТАЛА В землях «Северной Тартарии»: Сведения латинских источников о Золотой Орде в правление хана Узбека (1313–1341) Казань – 2019*

¹⁰ *Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy. Sulton Jaloliddin Manguberdi hayoti tafsiloti. Kamol Matyoqubov tarjimasini.- Toshkent: O'zbekiston, 2006. B-87*

8. *КОЧЕВЫЕ ИМПЕРИИ ЕВРАЗИИ В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ IV международный конгресс средневековой археологии евразийских степей, посвященный 100-летию российской академической археологии Ответственные редакторы Б. В. Базаров, Н. Н. Крадин Улан-Удэ Издательство БНЦ СО РАН 2019*
9. *Jaloliddin Manguberdi "SHARQ" nashriyoti matbaa konserni Toshkent-1999 B.20-57*
10. *Ziyo Bunyodov. Anushtegin Xorazmshohlar davlati(1097-1231) Toshkent G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti 1998 B 52-54*
11. *Iso Jabborov. Buyuk Xorazmshohlar davlati (Qadimiy tarix sahifalar) "SHARQ" nashriyoti matbaa konserni Toshkent-1999 B.121-125*
12. *Qudrat Masharipov. Jaloliddin Manguberdi buyuk vatnaparvar sarkarda. Toshkent-2019. "Navro'z" nashriyoti. B-127-143*
13. *Alouddin Atomalik Juvayniy. Tarixi Jahonkusho. Toshkent "Mumtozso'z"-2015. B-133,164,284,322.*